

**Учебная программа по дисциплине «Этнопедагогика и этнопсихология»
The curriculum on the discipline “Ethnopedagogy and ethnopsychology”**

**М.А. Лазарев
M.A. Lazarev**

Вольное экономическое общество России
125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 22А
Free Economic Society of Russia
Tverskaya str., 22A, Moscow 125009 Russia
e-mail: cerambycidae@bk.ru; humanityspace@gmail.com

Ключевые слова: учебная программа, педагогика, психология, теоретические знания, фундаментальное учение, программа, высшее образование, бакалавриат, научно-исследовательская деятельность.

Key words: curriculum, pedagogy, psychology, theoretical knowledge, fundamental teaching, program, higher education, bachelor's degree, research.

Резюме: Учебная программа по дисциплине предназначена для студентов 3 курса дневного отделения факультета психологии, направление 540600 «педагогика», степень (квалификация) – бакалавр педагогики. Данный курс разработан в соответствии с Государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования.

Abstract: The curriculum for the discipline is intended for 3rd year students of the full-time department of the Faculty of Psychology, direction 540600 “pedagogy”, degree (qualification) - bachelor of pedagogy. This course is developed in accordance with the State educational standard of higher professional education.

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Обязательный минимум содержания учебной дисциплины

«Теория и методика воспитания» согласно государственному образовательному стандарту

Индекс	Наименование дисциплины и ее основные разделы	Всего часов
ОПД.Ф.10	Этнопедагогика и этнопсихология Основные цели, задачи и идеи курса. Методология и источники научной дисциплины. Ее связь с другими гуманистическими науками. Понятие мира детства. Этнокультура детства, отрочества и юности. Обряды жизненного цикла и традиционные системы воспитания детей у разных народов мира. Влияние мировых религий на воспитание. Семья и семейное воспитание детей разных народов мира. Традиционные модели и системы социализации детей в современном мире. Влияние культурных традиций. Трудовое воспитание в различных этнических социумах	72

1.2. Цель и задачи дисциплины

Цель: формирование фундаментальной компетентности студента в области теории и методики этнопедагогике и этнопсихологии и практической готовности к осуществлению профессиональных педагогических функций в сфере образования.

Задачи:

1. Раскрыть содержание основ этнопедагогике и этнопсихологии
2. Сформировать базовую систему научных знаний об организации воспитательного процесса на основе изучения современных представлений в области этнопедагогике и этнопсихологии.
3. Развивать аналитическое мышление студентов, умение описывать, анализировать, оценивать и прогнозировать учебно-воспитательный процесс в современных образовательных учреждениях.
4. Формировать личностную педагогическую направленность, ценностные гуманистические ориентации, интерес к самостоятельному исследованию актуальных проблем этнопедагогике и этнопсихологии.

1.3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Студент, изучивший дисциплину должен:

- знать основные категории теории этнопедагогике и этнопсихологии, уметь наполнять их конкретным содержанием, владеть научной терминологией, системой знаний о закономерностях и принципах этнопедагогике и этнопсихологии, уметь использовать их в ходе педагогических практик и в дальнейшей профессиональной деятельности;
- знать особенности различных концепций этнопедагогике и этнопсихологии, уметь применять элементы этих концепций в практической деятельности;
- уметь проводить теоретический анализ психолого-педагогической литературы, обобщать передовой педагогический опыт, аргументировано обосновывать свои научные суждения и выводы;
- владеть знаниями о разнообразных технологиях воспитания построенных на основе этнопедагогике и этнопсихологии, уметь обоснованно выбирать и творчески применять формы, методы и средства педагогического воздействия.

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Основные темы дисциплины и их содержание

Тема 1. Основные цели, задачи и идеи курса. Методология и источники научной дисциплины. Ее связь с другими гуманитарными науками.

Народная педагогика, народное воспитание, традиционная педагогика, фольклорная, обыденная, житейская, естественная, неформальная педагогика; этнопедагогические аксиомы, природосообразность, культуросообразность, народность. Народная педагогика, являющаяся предметом этнопедагогике, - педагогика природосообразная и жизнесообразная, демократическая и гуманистическая.

Основные свойства этнопедагогике: педагогика национального спасения; педагогика всеобщей мудрости воспитания, полиэтническая педагогика и психология, педагогика всеобщей любви; естественная педагогика, педагогика, ориентированная на личность, персонифицированная, персонализированная педагогика; глобальная педагогика. Этнопедагогика - общеобразовательный, общекультурный предмет, основа страноведения, народоведения.

Этнопедагогике как история и теория народного (естественного, обыденного, неформального, нешкольного, традиционного) воспитания. Этнопедагогика - наука об эмпирическом опыте этнических групп в воспитании и образовании детей, о морально-этических и эстетических воззрениях на исконные ценности семьи, рода, племени, народности, нации. Этнопедагогика объясняет народную педагогике и предлагает пути ее использования в современных условиях. Предметная область этнопедагогике и этнопсихологии: задачи формируются и уточняются в зависимости от изменений социального заказа, связанного с движением общественного самосознания.

Этнопедагогика изучает процесс социального взаимодействия и общественного воздействия, в ходе которого воспитывается, развивается личность, усваивающая социальные нормы, ценности, опыт.

Этнопедагогика выясняет педагогические возможности старых обычаев в современных условиях и определяет целесообразность новых обычаев, содействующих воспитанию человека. Сравнительный анализ педагогических достижений разных народов.

Тема 2. Понятие мира детства. Этнокультура детства ,отрочества и юности.

Этнопедагогика и этнопсихология исследует: педагогика семейного быта; поговорки и пословицы народов мира и их значение в передаче нравственного опыта подрастающим поколениям, загадки как средство умственного воспитания; народные песни и их роль в эстетическом воспитании детей и молодежи, самодельные игрушки и творчество детей; детская и молодежная среда, ее педагогические функции; колыбельные песни народов мира как выдающиеся достижения материнской поэзии, материнской школы и материнской педагогике; общность педагогических культур разных народов и национальная их самобытность.

Этнокультура детства, отрочества, юности. Самобытность, общность и неповторимость. Общность педагогических этнокультур. Этнокультурные факторы: исторические условия развития разных

народов; общечеловеческие духовно-нравственные ценности; основы народной психологии; взаимовлияние педагогических традиций разных народов.

Тема 3. Традиционные системы воспитания детей у разных народов мира.

Этнопедагогическая пансофия народов. Этнопедагогический диалог, диалог культур развитие межнациональное, общечеловеческое в духовно-нравственных ценностях народов. Действенность личностей-символов. Их функционирование. Историческая память народа: люди-символы и события-символы. Исторический процесс и знаковые события, как ориентиры, в поисках цели и смысла жизни. Общечеловеческие основы этнопедагогики и этнопсихологии. Модернизация воспитания с опорой на свои вековые традиции. Игнорирование традиций как деградации общества и человека.

Воспитание и образование на основе педагогики и психологии национального развития, подъема, возрождения, как педагогика этнического самовоспитания, создающая личность патриота с развитым чувством национальной гордости и человеческого достоинства.

Тема 4. Влияние мировых религий на воспитание.

Воспитание в христианстве. Основные цели и положения воспитания в христианстве. Воспитание в свете Божественного откровения. Христианская педагогика в творениях святых отцов и учителей Церкви. Принципы православной педагогики. Воспитание в иудаизме. Задачи воспитания в иудаизме. Методы воспитания. Основы семейного воспитания в иудаизме на современном этапе. Воспитание в исламе. Внутреннее единство духовного и светского начал в Исламе. Основа исламской этики. Воспитание в буддизме и ведущих восточных религиях (даосизм, конфуцианство).

Религия - стержневой фактор в формировании духовности личности. Духовность человека. Религия, как пример-идеал, пример-символ.

Основные тема религиозного воспитания. В христианстве главная тема – мать и дитя. Святость материнской любви. Воспитательный потенциал традиционных религиозных учений. Священные книги для детей.

Манера проповеди и учения, искусное применение рассказов, притч, поговорок. Религиозные системы запретов, их роль в воспитании.

Религия - величайший пласт человеческой культуры. Великая мудрость учителей человечества.

Тема 5. Семья и семейное воспитание детей разных народов мира.

Основные этнопедагогические и этнопсихологические аспекты семейного воспитания. Основные педагогические понятия народа (уход, воспитание, самовоспитание, перевоспитание, наставление, обучение, приучение). Ребенок как объект и субъект воспитания: родное дитя, сирота, приемный, ровесники, друзья, чужие дети, детская среда. Функции семейного воспитания: подготовка к труду, формирование морально-волевых черт характера, развитие ума, забота о здоровье, привитие любви к прекрасному. Факторы семейного воспитания: природа, игра, слово, дело, общение, традиция, быт, искусство, религия, пример-идеал (личности - символы, события - символы, идеи - символы). Методы семейного воспитания: убеждение, пример, приказ, разъяснение, приучение и упражнение, пожелание и благословение, заклинание, клятва, просьба, совет, намек, одобрение, упрек, укор, уговор, заповедь, поверье, завет, зарок, раскаяние, покаяние, проповедь, завещание, запрет, угроза, проклятие, брань, наказание. Средства семейного воспитания: считалки, пословицы, поговорки, загадки, эпос, сказки, легенды, предания, мифы.

Организация воспитания: трудовые объединения детей и молодежи, молодежные праздники, общенародные праздники.

Тема 6. Традиционные модели и системы социализации детей в современном мире. Влияние культурных традиций.

Воспитание как процесс управляемой социализации. Сущность социализации в социокультурном становлении личности. Адаптация и самореализация в обществе как механизмы социализации. Этапы и стадии социализации. Характеристика различных теорий социализации.

Роль воспитания в процессе развития человеческого индивида. Проблема среды и наследственности. Антропологическая сущность воспитания. Активность как исходная категория развития человека и понимания его субъектности. Воспитание и развитие, их связь и соотношение. Характеристика различных теорий развития с позиции воспитания. Этнопедагогическими инвариантами: природа, игра, слово, дело (действие, работа, труд, деятельность), общение, традиция,

быт, искусство, религия, пример-идеал (идеи-символы, личности-символы, события-символы). Природосообразность в народной педагогике. Патриотизм. Игра. Традиции, как бы организующая связь поколений. Преемственность.

Тема 7. Трудовое воспитание в различных этнических социумах.

Труд в народной педагогике. Идея самоценности труда. Единство слова и дела. С преданностью делу связывается и духовность, и нравственность. Этнический идеал человека, совершенный человек, совершенствование личности, гармонизация воспитания. Совершенный человек как цель этнического воспитания. Идеал совершенного человека в народных представлениях как суммарное, синтетическое представление о целях народного воспитания. Цель, в свою очередь, является концентрированным, конкретным выражением одной из сторон воспитания. Технология воспитания совершенного человека. Наиболее эффективные средства воздействия на личность. Комбинированные меры воздействия на сознание и чувства подрастающего поколения в соответствии с комплексными формами организации его жизни и деятельности. К комплексным формам организации жизни молодежи следует отнести многочисленные обычаи и традиции, обряды и праздники. Трудовые традиции и обычаи.

2.2. Примерный перечень вопросов к экзамену (зачету)

1. Народная педагогика, как предмет этнопедагогике и этнопсихологии.
2. Основные свойства и качества этнопедагогике.
3. Этнопедагогика как история и теория народного (естественного, обыденного, неформального, нешкольного, традиционного) воспитания.
4. Этнопедагогика – наука об эмпирическом опыте этнических групп в воспитании и образовании детей.
5. Предметная область этнопедагогике и этнопсихологии.
6. Задачи этнопедагогике и этнопсихологии.
7. Этнокультура детства, отрочества, юности.
8. Самобытность, общность и неповторимость детства.
9. Общность педагогических этнокультур.
10. Этнокультурные факторы.
11. Основы народной психологии.
12. Взаимовлияние педагогических традиций разных народов.
13. Этнопедагогическая пансофия народов.
14. Этнопедагогический диалог.
15. Историческая память народа: люди-символы и события-символы.
16. Исторический процесс и знаковые события, как ориентиры, в поисках цели и смысла жизни.
17. Общечеловеческие основы этнопедагогике и этнопсихологии.
18. Модернизация воспитания с опорой на свои вековые традиции.
19. Игнорирование традиций как деградации общества и человека.
20. Воспитание и образование на основе педагогика этнического самовоспитания.
21. Воспитание в христианстве.
22. Основные цели и положения воспитания в христианстве.
23. Христианская педагогика в творениях святых отцов и учителей Церкви.
24. Принципы православной педагогике.
25. Воспитание в иудаизме.
26. Задачи воспитания в иудаизме.
27. Методы воспитания. Основы семейного воспитания в иудаизме на современном этапе.
28. Воспитание в исламе.
29. Внутреннее единство духовного и светского начал в Исламе.
30. Основа исламской этики.
31. Воспитание в буддизме и ведущих восточных религиях (даосизм, конфуцианство).
32. Основные тема религиозного семейного воспитания.
33. Воспитательный потенциал традиционных религиозных учений.
34. Священные книги для детей.
35. Манера проповеди и учения, искусное применение рассказов, притч, поговорок.
36. Религиозные системы запретов, их роль в воспитании.

37. Основные этнопедагогические и этнопсихологические аспекты семейного воспитания.
38. Методы семейного воспитания.
39. Средства семейного воспитания.
40. Воспитание как процесс управляемой социализации.
41. Сущность социализации в социокультурном становлении личности. ории социализации.
42. Роль воспитания в процессе развития человеческого индивида. Проблема среды и наследственности.
43. Антропологическая сущность воспитания.
44. Этнопедагогические инварианты воспитания.
45. Природосообразность в народной педагогике.
46. Традиции, как организующая связь поколений. Преемственность.
47. Труд в народной педагогике.
48. Идея самоценности труда.
49. Этнический идеал человека, совершенный человек, совершенствование личности, гармонизация воспитания.
50. Идеал совершенного человека в народных представлениях.
51. Трудовые традиции и обычаи.

2.3. Примерная тематика рефератов и курсовых работ

1. Народная педагогика, как предмет этнопедагогике,
2. Этнопедагогика как история и теория народного (естественного, обыденного, неформального, нешкольного, традиционного) воспитания.
3. Сравнительный анализ педагогических достижений разных народов.
5. Этнокультура детства, отрочества и юности.
6. Этнопедагогика и этнопсихология как педагогика семейного быта.
7. Поговорки и пословицы народов мира и их значение в передаче нравственного опыта подрастающим поколениям.
8. Загадки как средство умственного воспитания.
9. Народные песни и их роль в эстетическом воспитании детей и молодежи.
10. Самодельные игрушки и творчество детей.
11. Детская и молодежная среда, ее педагогические функции.
12. Колыбельные песни народов мира как выдающиеся достижения материнской поэзии.
13. Материнской школы и материнской педагогике.
14. Общность педагогических культур разных народов и национальная их самобытность.
15. Этнокультура детства, отрочества, юности. самобытность, общность и неповторимость.
16. Общность педагогических этнокультур.
17. Этнокультурные факторы исторические условия развития разных народов; общечеловеческие духовно-нравственные ценности; основы народной психологии; взаимовлияние педагогических традиций разных народов.
18. Этнопедагогический диалог, диалог культур развитие межнациональное, общечеловеческое в духовно-нравственных ценностях народов.
19. Историческая память народа: люди-символы и события-символы.
20. Исторический процесс и знаковые события, как ориентиры, в поисках цели и смысла жизни.
21. Общечеловеческие основы этнопедагогике и этнопсихологии.
22. Модернизация воспитания с опорой на свои вековые традиции.
23. Воспитание и образование на основе педагогике и психологии национального развития, подъема, возрождения, как педагогика этнического самовоспитания, создающая личность патриота с развитым чувством национальной гордости и человеческого достоинства.
24. Основные цели и положения воспитания в христианстве.
25. Воспитание в свете Божественного откровения. Христианская педагогика в творениях святых отцов и учителей Церкви.
26. Воспитание в иудаизме. Задачи воспитания в иудаизме. Методы воспитания. Основы семейного воспитания в иудаизме на современном этапе.
27. Воспитание в исламе. Внутреннее единство духовного и светского начал в Исламе. Основа исламской этики.
28. Воспитание в буддизме и ведущих восточных религиях (даосизм, конфуцианство).

29. Религия - стержневой фактор в формировании духовности личности.
30. Духовность человека. Религия, как пример-идеал, пример-символ.
31. Святость материнской любви.
32. Воспитательный потенциал традиционных религиозных учений.
33. Религия - величайший пласт человеческой культуры. Великая мудрость учителей человечества.
34. Основные этнопедагогические и этнопсихологические аспекты семейного воспитания.
35. Основные педагогические понятия народа (уход, воспитание, самовоспитание, перевоспитание, наставление, обучение, приучение).
36. Ребенок как объект и субъект воспитания: родное дитя, сирота, приемный, ровесники, друзья, чужие дети, детская среда.
37. Функции семейного воспитания: подготовка к труду, формирование морально-волевых черт характера, развитие ума, забота о здоровье, привитие любви к прекрасному.
38. Факторы семейного воспитания: природа, игра, слово, дело, общение, традиция, быт, искусство, религия, пример-идеал (личности - символы, события - символы, идеи - символы).
39. Методы семейного воспитания: убеждение, пример, приказ, разъяснение, приучение и упражнение, пожелание и благословение, заклинание, клятва, просьба, совет, намек, одобрение, упрек, укор, уговор, заповедь, поверье, завет, зарок, раскаяние, покаяние, проповедь, завещание, запрет, угроза, проклятие, брань, наказание.
40. Средства семейного воспитания: считалки, пословицы, поговорки, загадки, эпос, сказки, легенды, предания, мифы.
41. Организация воспитания: трудовые объединения детей и молодежи, молодежные праздники, общенародные праздники.
42. Традиционные модели и системы социализации детей в современном мире. Влияние культурных традиций.
43. Природосообразность в народной педагогике.
44. Традиции, как бы организующая связь поколений.
45. Идеал совершенного человека в народных представлениях как суммарное, синтетическое представление о целях народного воспитания.
46. Технология воспитания совершенного человека.
47. Наиболее эффективные средства воздействия на личность.
48. Комбинированные меры воздействия на сознание и чувства подрастающего поколения в соответствии с комплексными формами организации его жизни и деятельности.
49. Комплексные формы организации жизни молодежи: обычаи и традиции, обряды и праздники.

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ ДИСЦИПЛИНЫ ПО ТЕМАМ И ВИДАМ РАБОТ

3.1. Объем дисциплины и виды учебной работы

Виды учебной работы	Объем работ	
	Всего часов	Семестры
Общая трудоемкость		
Аудиторные занятия, в том числе: лекции практические занятия (семинары)		
Самостоятельная работа		
Вид отчетности по дисциплине: Экзамен зачет		

3.2. Разделы дисциплины и виды занятий

№	Разделы дисциплины (название)	Всего часов	Виды учебной работы	
			Лекции	Практические занятия, семинары
1.	Тема 1. Основные цели, задачи и идеи курса. Методология и источники научной дисциплины. Ее связь с другими гуманистическими науками			
2.	Тема 2. Понятие мира детства. Этнокультура детства, отрочества и юности			
3.	Тема 3. Традиционные системы воспитания детей у разных народов мира			
4.	Тема 4. Влияние мировых религий на воспитание.			
5.	Тема 5. Семья и семейное воспитание детей разных народов мира			
6.	Тема 6. Традиционные модели и системы социализации детей в современном мире. Влияние культурных традиций			
7.	Тема 7. Трудовое воспитание в различных этнических социумах			
	Итого:			

4. ФОРМЫ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ

4.1. Экзамен

Экзамен проводится в форме ответа на вопросы, сформулированные в билете. Время на подготовку к ответу – 15-20 минут.

Критерии оценивания экзаменационного ответа.

На оценку «отлично» - полный ответ на вопросы билета и на дополнительный вопрос.

На оценку «хорошо» – полный ответ с незначительными ошибками на каждый из вопросов билета.

На оценку «удовлетворительно» - изложение основных положений по каждому из двух вопросов в билете.

4.2. Зачет

Зачет проводится в форме устного собеседования.

Оценку «зачет» студент получает, если:

- 1) ответ достаточно полон по содержанию (1-4 уточняющих вопроса позволяют получить основную информацию);
- 2) допускаются малосущественные фактические ошибки и неточности в ответе, но они исправляются студентом в ходе рассуждений и ответов на уточняющие вопросы;
- 3) иногда незначительно нарушается логика рассуждений и доказательств, но оно восстанавливается студентом в ходе рассуждений и ответов на уточняющие вопросы.

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА

5.1. Рекомендуемая литература (основная)

1. **Лихачев Б. Т.** Педагогика. - М., 1998.
2. **Педагогика** / Под ред. П.И. Пидкасистого. - М., 2001.
3. **Педагогика** / В.А. Слостенин, И.Ф. Исаев, А.И. Мищенко, Е.Н. Шиянов.– М., 2000. (Гриф УМО).
4. **Подласый И. П.** Педагогика : В 2-х кн. - М., 2002.
5. **Харламов И. Ф.** Педагогика. - М., 1997.

5.2. Рекомендуемая литература (дополнительная)

1. **Вульф Б. З.** Основы педагогики. – М., 2000.
2. **Григорьев Л. А.** Педагогика и психология. - М., 2004.
3. **Дивногорцева С.Ю.** Теоретическая педагогика. –М.,2004.
4. **Коджаспирова Г.М.** Педагогика. –М.,2004. (Гриф УМО).
5. **Психология и педагогика** / Аверченко Л.К. и др.-М., 2002.
6. **Психология и педагогика** / Сост. и отв. ред. А.А. Радугин. – М., 1999.
7. **Психология и педагогика** / Под ред. С.А. Хмелевской. - М., 2002.
8. **Селиванов В.С.** Основы общей педагогики: теория и методика воспитания. – М., 2000. (Гриф Министерства).

ЛИТЕРАТУРА

1. Лазарев М.А., Темиров Т.В., Подвойский В.П. Рабочие программы по дисциплинам «Эстетика» и «Теория эстетического воспитания» // Гуманитарное пространство. Международный альманах. 2017. Том 6. № 3. С. 417-445.
2. Лазарев М.А., Темиров Т.В. Рабочие программа по дисциплине «Психология искусства» // Мировоззрение в XXI веке. 2019. Т. 2, No 1. С. 14-21.

Получена / Received: 12.08.2019

Принята / Accepted: 20.09.2019